

CITITUL DE CĂRȚI – O „ISCUSITĂ ZĂBAVĂ” NOTE DE LECTURĂ

Nicolae CONSTANTINESCU*

Nu ieste alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă¹ decât cetitul cărților” (Miron Costin, Predoslovie la De neamul Moldovenilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor, mss. 1686, publicat de Mihail Kogălniceanu, 1845)

Spusele/scrisele cronicarului Miron Costin (1633–1691), pline de sens și de înțelepciune, au făcut epocă, la fel ca și elogiul scrisului și responsabilitatea celui care scrie („Eu voi da seamă de ale mele, câte scriu”), într-o vreme când cartea, lectura, nu erau decât apanajul câtorva, oameni școliți, educați, stăpâni ai idealurilor iluministe de la sfârșitul veacului al șaptesprezecelea.

Acum, când după unii, „cărțile au miros de bătrânețe” (Cf. Adam Alter, *Dependența de tehnologie și afacerile din șatele ei*, 2017), „cartea cu miros de cerneală” ne-a umplut viețile, librăriile, bibliotecile, anticariatele gem de povara dulce a cărților, încât se poate spune că se scrie cu mult mai mult decât se citește, iar informația agresivă năvălește asupra noastră cu o forță de neoprit, este aproape cu neputință să ții pasul cu ea, lumea scrie, tipărește, publică, scrisul și cititul fac parte din viața noastră. Nu de mult, la târgul de carte „Gaudeamus” de la Craiova, au fost prezentate 10.000 (zece mii) de titluri, cărți de beletristică, știință, istorie, economie, de divertisment, pentru copii etc. etc.

Se scriu cărți despre cărți, cum ar fi, de exemplu, seria *Iordan Datcu sau A trăi printre și pentru cărți*, vol. I, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, 2012, 576 p.; vol. II, RCR Editorial, 2018; vol. III, RCR Editorial, 2025, 303 p. + Ilustrații, Ediție de Iulian Chivu, însumând sute de comentarii, adnotări, recenzii la cărțile scrise și publicate de editorul, folcloristul, etnologul Iordan Datcu (n. 1933), cel mai prestigios, se poate spune, editor de carte de la sfârșitul secolului trecut și începutul celui de al XXI-lea veac.

* *Universitatea din București.*

¹ Zăbavă f. 1. Întârziere: a plecat fără zăbavă; 2. amuzare: te-ai deprins a socoti amorul ca zăbavă (Slav. zabav), dificultate (rus. petrecere) (Cf. Lazăr Șăineanu, *Dicționar universal al limbei române*. A șasea edițiune revăzută și adăugită. Editura Scrisul Românesc f. a., s.v., p. 704; Zăbavă, (rar) zăbave f. 1. lipsă de rapiditate sau de grabă în ceea ce face, încetineală, târăgăneală,... 2. (inv.) ședere mai îndelungată într-un loc, popas; 3. petrecere plăcută a vremii, amuzament, distracție (din sl. zabava), (*Noul Dicționar Universal al Limbii Române*, Editura Litera Internațional, București – Chișinău, 2006, s. v.); *Vezi și Zăbavnic, zăbovi, zăbovire, zăbovitor*. Am găsit, într-un anticariat, o carte, pe a cărei primă pagină era scris, olograf, „zăpada cărților”, în loc de „zăbava”!!!

Cărțile sale ar umple rafturile unei mari biblioteci, de la *Miorița. Balade populare*, EPL, 1966, tiraj 80190 exemplare (!!!), până la monografia *Ovidiu Bârlea, Studii de etnologie*, vol. I–III, 2016, urmată, în timp de altele – *Revelații ale lecturii* (2017), *Alte revelații ale lecturii* (2019), și *Alte revelații ale lecturii* (2024), despre care au scris cu trageră de inimă și cu mult respect, într-o ordine aleatorie, A. Gh. Olteanu, Magda Ursache, Constantin Eretescu, Sanda Golopenția, Rodica Lăzărescu, Iulian Chivu, Nicolae Constantinescu și mulți alții, între care și mai tinerii noștri colegi, Ioana-Ruxandra Frunteletă de la Facultatea de Litere și Gabriel-Cătălin Stoian, de la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală.

L-a omagiat, cu căldură și prietenie, acad. Eugen Simion, congener cu editorul, coleg de facultate: „Scriu cu plăcere despre Iordan Datcu, un om serios, erudit în disciplina lui (folclorul) și mai presus de orice, un om de cuvânt. (...) Iordan Datcu a scris, cred, cam toate articolele – dacă nu chiar toate – despre fenomenul literar etnografic românesc și despre cei care s-au ocupat de-a lungul secolelor, de el. O muncă dificilă, o acțiune remarcabilă, de om de carte pasionat și responsabil”.

L-a omagiat mai tânăra noastră colegă, Ioana-Ruxandra Frunteletă, într-un articol memorabil despre *Iordan Datcu – stejarul etnologiei românești*: „Fără îndoială, Iordan Datcu este un cercetător de vocație și, deși singular prin uriașa putere de muncă și orizontul de cunoaștere pe care îl stăpânește, ne apare ca un adevărat maestru, pentru că e mereu dispus să le dăruiască, nobil, celor ce-l caută, roadele muncii domniei sale. Domnul Datcu își poartă în cărțile sale, cu maiestruozitatea unui arbore care și-a îmbogățit și s-a întărit, cu trecerea anilor, atât senectutea, cât și tinerețea”.

Sigur, cărțile rămân. După dicționarele la care Datcu și-a adus neprețuita lui contribuție, între care cel al etnologilor români (2006), au trecut două decenii. Literatura de specialitate s-a îmbogățit necontenit. O ediție nouă, actualizată, adusă la zi, ar fi o necesitate. Un efort colectiv, de echipă, de institut academic de cercetare ar fi necesar pentru a duce mai departe ceea ce Iordan Datcu a făcut în cea mai mare parte, singur, într-o viață de om trăită „printre și pentru cărți”.

Cu aceeași ardoare și entuziasm și-a dăruit viața un alt contemporan al nostru, dr. Gheorghe Deaconu, de la Râmnicu-Vâlcea, de fapt, de loc, din Argeș, localitatea Piatra, născut în 1944, absolvent al Facultății de Filologie (Limba și literatura română), Universitatea din București, student al Profesorului Dr. Doc. Mihai Pop, doctor în filologie al acestui mare mentor al folcloristicii românești, activist cu suflet și cu dăruire pe planul culturii populare, fost șef al culturii în Vâlcea, pentru un timp detașat la Ministerul Culturii, culegător și editor de folclor, monograf al marilor personalități vâlcene/ argeșene ale etnografiei și folclorului românesc, interpret de cântec popular, inițiatorul și mai-înainte-mergătorul unor inițiative naționale în câmpul culturii tradiționale, între care Festivalul „Cântecele Oltului”, de la Călimănești, un haretian distins și eficient, directorul unei edituri locale, manager al SC Ateneul Meșterul Manole și al editurii „Fântâna lui Manole”, un „discipol al maestrului Mihai Pop”, cum îl definește Ion Soare, în primul volum dedicat marelui nostru contemporan în *Gheorghe Deaconu – vocație și devenire*, vol. I–II, Editura Patrimoniul, Râmnicu-Vâlcea, 1999, 2014.

Între ctitoriile acestui mare și perseverent lucrător în domeniul culturii populare se numără și întemeierea, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanu” din Râmnicu-Vâlcea,

a Fondului de carte de etnologie și folclor Mihai Pop (peste 1500 de titluri), despre care Gheorghe Deaconu a realizat un „Catalog”, I, „Colecția carte în limbi străine. Volume”, lucrare realizată și îngrijită de Ruxandra Deaconu și Gheorghe Deaconu, Editura Fântâna lui Manole, 2008, 100 p., cu un prețios „Indice de nume”, realizat în colaborare cu Dumitru Lazăr, p. 83–98.

După un răstimp, la începutul anilor 2000, cu sprijinul binevoitor al conducerii Bibliotecii Județene „Antim Ivireanu” și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Fondul de carte Mihai Pop s-a îmbogățit cu donația făcută de Nicolae Constantinescu, 582 de titluri, volume, publicații de specialitate, repertoriate într-un volum, *Profesorul Nicolae Constantinescu – prestigios donator de carte*. Lucrare întocmită de Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Elena Stoica, Editura Fântâna lui Manole și Editura Patrimoniul, Râmnicu-Vâlcea, 2023, 329 p.

Cu o acribie cu care numai Deaconu și colaboratorii săi puteau să o facă, este înregistrată, descrisă în amănunțime, fiecare carte/revistă, cu adnotații ale donatorului sau ale autorilor, un fișier bibliografic de mare acuratețe științifică, greu de atins în vremurile noastre, grăbite, nerăbdătoare cu timpul care nu mai are răbdare. Volumul este completat cu o „Antologie de texte. Etnologul Nicolae Constantinescu despre Vâlcea și vâlceni”, p. 255–272, și „Vâlceni despre N. C.”, în care semnează prof. dr. Ioan St. Lazăr, Gh. Deaconu, Adina Rădulescu, prof. dr. Ion Predescu, Elena Stoica, pr. Nicolae Moga, cărora nu am cuvinte să le mulțumesc pentru aprecieri și gânduri bune.

